
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 39 (470.6)

DOI 10.5281/zenodo.5109395

ОДЕЖДА ШАПСУГОВ И НАТУХАЙЦЕВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.: СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

CLOTHES OF SHAPSUGS AND NATUKHAIS IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY: SOCIAL AND ETHNOCULTURAL ASPECTS

ТХАМОКОВА ИРИНА ХАСАНОВНА,

*Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований — филиал
ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-
Балкарский научный центр Российской академии наук».*

TKHAMOKOVA IRINA HASANOVNA,

*candidate of history, senior researcher,
Institute for the Humanities Research – Affiliated
FSBSE “Federal Scientific Center “Kabardian-Balkarian
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”.*

Предметом исследования является одежда шапсугов и натухайцев – двух групп адыгов, занимавших в первой половине XIX в. значительную часть Северо-Западного Кавказа и черноморского побережья. В статье рассматриваются общие элементы и особенности костюма шапсугов и натухайцев и других групп адыгов, а также соседних народов Кавказа. Выявляется и проявление социальной дифференциации в одежде. Основные выводы: одежда шапсугов и натухайцев в первой половине XIX в. была почти такой же, как у других групп адыгов. Некоторые незначительные различия касались длины или расцветки некоторых предметов. На одежду шапсугов и натухайцев, особенно женскую, оказывала влияние турецкая одежда и усиление ислама.

The subject of the study of the article is the clothing of Shapsugs and Natukhais - two groups of Adygs who occupied in the first half of the XIX century. a significant part of the North-West Caucasus and the Black Sea coast. The article considers the general elements and features of the costume of Shapsugs and Natukhais and other groups of Adygs, as well as the neighboring peoples of the Caucasus, as well as the manifestation of social differentiation in clothing. The main conclusions: the clothes of the Shapsugs and Natukhais in the first half of the XIX century. was almost the same as that of other groups of Adygs. Some minor differences concerned the lengths or colors of some objects. The clothes of Shapsugs and Natuhaites, especially women's, were influenced by Turkish clothes. Some changes in clothing also appeared in connection with the strengthening of Islam.

Ключевые слова: шапсуги, натухайцы, адыги, Северо-Западный Кавказ, одежда, головные уборы, обувь, украшения одежды.

Key words: Shapsugs, Natukhais, Adygi, North-West Caucasus, clothes, headgear, shoes, clothing jewelry.

Одежду народов Северного Кавказа изучали многие исследователи. Помимо работ, рассматривающих одежду отдельных народов, более 30 лет назад была написана обобщающая монография Е.Н. Студенецкой об одежде всех народов региона [5]. Однако основное внимание как в этом, так и во многих других научных трудах, уделялось периоду конца XIX – начала XX в. Причины этого понятны: одежда того времени лучше представлена как в музейных коллекциях, так и в полевых этнографических материалах, что облегчает ее изучение. Исследование материальной культуры первой половины значительно хуже обеспечено источниками. Тем не менее, некоторые нарративные источники того периода сохранились. Шапсуги и натухайцы – это две группы адыгов, которые в первой половине XIX в. занимали значительную часть Северо-Западного Кавказа, в том числе и черноморское побережье. Это позволило нескольким иностранцам (французам, англичанам, полякам) с разными целями побывать среди них и опубликовать свои записки об этих путешествиях, в которых сохранились описания и рисунки одежды [3; 9; 10; 11; 12; 13]. Эти сведения можно дополнить материалами, содержащимися в воспоминаниях русских офицеров, служивших на Кавказе [4; 6], а также работами одного из основоположников адыгской этнографии – Хан-Гирея [7;8]. Эти источники позволяют сравнить костюм шапсугов и натухайцев с одеждой других народов региона, выявить их возможное взаимовлияние, отследить отражение социальных отношений и образа жизни в одежде.

У шапсугов и натухайцев, как и у других адыгов, всю одежду и обувь шили женщины в каждой семье [9, v.1, p. 416], часто они же изготовляли и ткани из конопли или шерсти. Но некоторые ткани – шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные – покупались, и чаще всего у турок. Мастерство в изготовлении одежды очень высоко ценилось, считалось одним из главных достоинств женщины [11, v.1, p. 209,260].

Мужская одежда включала в свой состав рубаху, сшитую из домотканого полотна или белой хлопчатобумажной ткани, и штаны (нательные и верхние), широкие вверху и сужавшиеся книзу. Как говорил Дж. Беллу один натухаец, англичане, конечно, изобрели множество удивительных вещей, но он не может похвалить их брюки [9, v.1, p.99], которые казались жителям Кавказа слишком узкими и неудобными, особенно для верховой езды.

Поверх рубахи надевали бешмет. Его шили обычно из шелковой или хлопчатобумажной ткани. Покрой его, судя по рисункам и описаниям, был более или менее таким же, как в конце XIX в. Бешмет был распашным, сверху узким, книзу расширявшимся за счет клиньев, с воротником-стойкой и длинными рукавами. На бешмет надевали черкеску. Она была немного шире и длиннее бешмета. У черкески не было ворота, ее рукава были длинными и широкими. Основная особенность черкески – газырница, то есть небольшие кармашки, в которые вставлялись газыри с порохом или патронами. Газырницы и полы черкески иногда обшивали серебряным галуном [3, с.36; 9, v.1, p.58; 11, v.1, p.36; 13, v.1, p.272]. В мужском костюме преобладала сдержанная цветовая гамма – серые, бежевые, коричневые тона.

Черкеску обязательно подпоясывали. Пояс был узкий, кожаный, с металлической пряжкой и металлическими накладками. К поясу прикрепляли оружие – кинжал и шашку.

На ноги надевали ноговицы из сукна или кожи, кожаные чувяки без подошвы и застежек, с одним швом наверху, плотно облегающие ноги.

Прическу шапсугов и натухайцев того времени описал французский путешественник Тебу де Мариньи. По его словам, черкесы обривали себе голову, но немногие делали это так же как турки, и чуб на макушке у них был больше. Старики сбривали себе бороду, а молодежь только подстригала ее, все они носили более или менее длинные усы [11, v.2, p.136; 13, p. 272]. Можно предположить, что мода на бороду появилась только в начале XIX в. в связи с

распространением ислама и усилением связей с Турцией [9, v.1, p.82]. Головными уборами служили различной формы шапки, сшитые из овчины и покрытые иногда сукном. У шапсугов и натухайцев преобладали невысокие шапки с суконным донцем и меховым околышем. В ненастную погоду поверх шапки надевали башлык, т.е. капюшон, сшитый из сукна. Шапсуги и натухайцы, совершившие паломничество в Мекку, носили чалму [9, v.1].

Самым своеобразным и, по-видимому, самым древним видом верхней одежды у адыгов была бурка, делавшаяся из войлока. Итальянский путешественник Интериано, побывавший в Черкесии еще в конце XV в., так описал бурку: «Верхняя часть одежды у них делается из вальной шерсти, наподобие церковной мантии, которую они носят открытой с одной стороны так, чтобы правая рука оставалась свободной» [1, с. 48]. Судя по некоторым рисункам, бурки у шапсугов и натухайцев были довольно короткими – немного длиннее колена [11, v.1]. Кроме бурок зимой носили также шубы и полушубки, сшитые из овчины или более ценного меха.

В первой половине XIX в. шапсуги и натухайцы часто испытывали недостаток в тканях, поэтому иностранцы отмечали бедность их одежды [9, v.1, p.89; 11, v.1, p.37]. Очень бедными были горцы, жившие в верховьях рек Аше и Псезуапсе, впадавших в Черное море. Многие из детей там ходили совершенно нагими. В то же время в других местах, расположенных ближе к морю, жители одевались «щеголеватее и приличнее» и у них «даже найденные детские наряды имели вид опрятный и сделаны были из хорошей материи» [4, №97].

Но даже в зажиточных аулах не все могли позволить себе хорошую одежду. У самых бедных вся одежда состояла из рваной черкески и штанов [10, v.1, p.30; 11, v.2, p.19]. Особенно плохо, в лохмотья, были одеты рабы, которым доставались обноски их хозяев. Одежда всех шапсугов и натухайцев, независимо от их состоятельности, была одинакового покроя. Различия заключались, главным образом, в материалах и в отделке – более богатые шили себе одежду из дорогих покупных тканей, украшали ее серебряными галунами. Но одежда знатных людей отличалась также особым изяществом силуэта. Хан-Гирей писал о том, как один разбогатевший шапсугский крестьянин жаловался на то, что он ничуть не беднее дворян, но его жена не может сшить ему такую красивую одежду, как у тех [7].

Однако временами дворяне были одеты не лучше простолудинов. Этому способствовал обычай меняться одеждой, который существовал у шапсугов и натухайцев, как и у других адыгов. Дж. Беллу говорили даже, что не было принято, чтобы дворянин дольше четырех месяцев носил одну и ту же черкеску. После этого срока он должен был обменять ее на другую или сшить себе новую [9, v.1, p.427]. Часто бывало, что какой-нибудь дворянин взамен своей новенькой красивой черкески получал чуть ли не лохмотья. Чем действительно выделялся дворянин, так это своим дорогим оружием и хорошим конем. Мужская одежда шапсугов и натухайцев практически ничем не отличалась от одежды других адыгов. Например, по отзыву Дж.А. Лонгворта, костюмы абадзехов, приехавших на Адагумское народное собрание, были точно такими же, как у шапсугов и натухайцев, но более яркими и сшиты были из более дорогих материалов [11, v.1, p.151-152].

Основные элементы мужского костюма (рубаха, штаны, бешмет, черкеска) были распространены по всему Кавказу. Трудно сказать, где и когда они появились впервые. Известно только, что черкеска приобрела законченный вид в конце XVIII – начале XIX в. в связи с широким распространением огнестрельного оружия [5, с.17]. Мужской костюм народов Кавказа имел подчеркнуто воинственный вид – газыри на черкеске, кинжал на поясе, шашка и ружье, которые тоже фактически являлись частью мужского костюма. В целом он вполне соответствовал образу жизни шапсугов и натухайцев в конце XVIII – первой половине XIX в., в период почти непрерывных войн.

Особую военную одежду сохраняли в XIX в. люди знатного происхождения. Они могли носить кольчугу, шлем, стальные рукавицы, а ружье часто заменяли луком и колчаном со

стрелами. Это оружие фактически не использовалось в военных действиях, но служило символом их благородного происхождения [9, v.1; 11, v.1, p.51,261; v.2, p.66,168].

Женская одежда, как и мужская, включала в свой состав рубаху и штаны. Штаны были длинными и широкими, как турецкие шальвары. Богатые женщины шили их из турецкой кисеи разных цветов [12, v.2, p.241].

Рубаха также была широкой, с широкими рукавами. Обычно у адыгских женщин рубаха была длиной почти до пола [8, с. 249], но, судя по описаниям и рисункам иностранных путешественников, иногда она оставляла открытой нижнюю часть шальвар [9, v.2]. В домашней обстановке костюм женщины мог ограничиваться штанами и рубахой, на которую надевали пояс. К поясу часто прикреплялся передник [10, p.123].

Шапсугские девушки, как и другие черкешенки, носили кожаные корсеты. Впереди корсет зашнуровывался, в него вставлялись две дощечки. Он делал фигуру девушки очень тонкой. После свадьбы женщина корсет уже не носила [9, v.2, p.27; 13, p.278].

Поверх рубахи женщины надевали бешмет или кафтанчик, облегавший фигуру. Судя по некоторым рисункам, у девушек он был очень коротким, длиной до талии [9, v.2]. К нему часто пришивали серебряные пуговицы или массивные серебряные застежки, которые его очень украшали. Костюм шапсугской девушки с верховьев реки Аше состоял из длинной рубахи, доходившей «до самых ног... На этих ножках были чевяки из красного, вышитого полинялым серебром, сафьяну; кроме того на горянке надет был темно-голубой бешмет, а на голове – кисейное покрывало» [4 №99]. Судя по этому описанию, верхнее платье не было обязательным предметом одежды в некоторых районах (хотя бешметом могли назвать и женское платье).

Но если не во всех, то в большинстве случаев на рубаху, штаны и бешмет надевали платье, сшитое чаще всего из шерстяной ткани. Это платье было длинным, распашным, с длинными рукавами, иногда разрезанными внизу. Сверху до талии платье плотно облегало фигуру, книзу оно расширялось, полы его расходились, открывая кафтанчик, рубаху и шальвары [13, p.319]. Нарядное платье богатые женщины шили из шелка или золотой парчи или же дополняли его множеством золотых украшений [12, v.2, p.242].

Платья подобного покроя были распространены чуть ли не у всех народов Северного Кавказа – от Черного до Каспийского моря. Встречались они и за пределами Кавказа. По свидетельству иностранных путешественников, черкесские платья были похожи на турецкие «антари» и на капоты европейских дам [13, p.315]. Женский пояс делался из кожи или из ткани с серебряной или медной пряжкой.

Прической девушек была коса, завязанная на конце серебряным шнуром, замужние женщины носили локоны, спускавшиеся на шею [12, v.2, p.242]. Иногда девушки заплетали множество мелких косичек.

В XIX в. у адыгов существовало несколько различных видов женских головных уборов в зависимости от возраста и семейного положения [2]. Самым распространенным головным убором шапсугских и натухайских девушек была круглая шапочка, которую шили обычно из красного сукна или бархата. В качестве девичьего головного убора упоминается также тиара из красной сафьяновой кожи. Для украшения на шапочку нашивали галуны, а иногда серебряные пуговицы или же золотые турецкие или персидские монеты [9, v.2, p.27; 11, v.1, p.59; 12, v.2, p.242; 13, p.316]. Шапочки носили только девушки и молодые женщины. Женщины, имевшие детей, а также вдовы снимали их и надевали взамен темный платок. Все замужние женщины носили также большое белое покрывало. Иногда верхняя часть покрывала представляла собой тюрбан [12, v.2, p.241].

В первой половине XIX в. среди шапсугов и натухайцев распространился обычай, предписывавший замужней женщине закрывать лицо при посторонних. Например, англичанин Дж.А. Лонгворт пишет о том, что он не смог увидеть жену своего кунака, потому что ее

скрывало покрывало. В то же время ее дочь не закрывала лицо. Он сообщает, что различие между замужней женщиной и девушкой, первая из которых носит чадру, а вторая – нет, соблюдается повсеместно на Кавказе [11, v.1, p.59-60]. Дж. Белл тоже писал о том, что замужняя женщина, когда шла куда-то, тщательно закрывала голову и лицо вуалью. О таком же обычае у абадзехов свидетельствует Ф.Торнау: «Замужних женщин никто не видит; они сидят дома, занимаются детьми и хозяйством и не выходят за двери без длинного белого покрывала, похожего на грузинскую чадру. Девушки, напротив того, показываются в мужском обществе с открытым лицом...» [6, с.91].

Таким образом, этот обычай стал к 30-м годам XIX в. довольно распространенным, хотя и не общепринятым [3, с.37]. Его появление, очевидно, объясняется турецким влиянием и распространением ислама. Дж.Белл писал о том, что этого обычая строго придерживаются жены дворян, долгое время живших в Турции. Очевидно, через них этот обычай и проник на Северный Кавказ [9, v.1, p.161].

Верхней женской одеждой были шубы и полушубки, сшитые из шкур различных животных. Однако девушкам и молодым женщинам считалось неприличным носить их [8, с. 250]. Они обходились фактически без верхней одежды.

Обувь тоже обычно шили женщины в каждой семье. Для ее изготовления использовалась кожа, в обеспеченных семьях это была сафьяновая кожа.

Так же, как и мужской, женский костюм зависел от состоятельности его владелицы – более богатые женщины шли себе наряды из привозного шелка или шерстяной ткани, украшали их галунами, золотым шитьем, пояс и застежки на бешмете у них были серебряными, иногда позолоченными. Даже девочки в знатных семьях носили турецкую одежду [11, v.2, p.116].

Одежда шапсугов и натухайцев, особенно мужская, имела много общего с одеждой других народов Северного Кавказа, что объясняется как сходством условий их жизни, занятий, образа жизни, так и тесными экономическими и культурно-историческими связями [5, с. 40]. Черкески, бешметы, очень похожие штаны и пояса носили многие народы Северного Кавказа и даже казаки. Различия были незначительными и касались расцветки, некоторых деталей кроя, головных уборов. Эта одежда была хорошо приспособлена к условиям войны, чем и объясняется ее широкое распространение. Женская одежда региона была более разнообразна, но и в ней можно обнаружить много общего в покрое рубахи, кафтанчика и верхнего платья. В одежде шапсугов и натухайцев первой половины XIX в. можно выявить также изменения, происходившие в результате усиления исламизации и связей с Турцией. Это была, например, чалма, которую носили люди, совершившие хадж, и большое покрывало, которым закрывали свое лицо и фигуру замужние женщины. Социальные и имущественные различия также оказывали влияние на одежду. Они выражались, в частности, в сохранении высшими социальными группами старинных видов военной одежды и вооружения (кольчуг, луков и стрел) как символов их статуса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Нальчик: Эльбрус, 1974. 635 с.
2. Ашхамафова Л.М. Адыгские женские головные уборы // Сборник статей по этнографии Адыгеи. Майкоп, 1975. С. 84-112.
3. Библиография и критика (Лапинский Т. Кавказские горцы) // Записки Русского географического общества. 1863. №1. С. 1-50.
4. Ржондковский А. Экспедиция в Хакучи, 1865 года. «Кавказ», 1867. № 89-99.
5. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. М.: Наука, 1989. 287с.
6. Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера: в 2 ч. М.: Унив. тип., 1864. Ч. 1. 116 с.

7. Хан-Гирей. Бесльный Абат. Кавказ. 1847. № 43.
8. Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик: Эльбрус, 1978. 333 с.
9. Bell, J. S. Journal of a residence in Circassia during the years 1837, 1838, and 1839. In 2 vol. London: Moxon, 1840.
10. Dubois de Montpéroux F. Voyage autour du Caucase. T.1. Paris, 1839.
11. Longworth J.A. A year among the Circassians: in 2 vol. London: Colburn, 1840.
12. Spencer E. Travels in Circassia, Krim-Tartary, &c, including a Steam Voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople, and round the Black Sea, in 1836: in 2 volumes. London, 1838.
13. Taitbout de Marigny. Voyage dans le pays des Tcherkess // Voyage dans les stepps d'Astrakhan et du Caucase. Par le compte Jean Potocki, Paris, 1829. V. 1. P. 249-361.

© Тхамокова И.Х., 2021.